

“YOSH TADQIQOTCHI” ilmiy elektron jurnali

Vebsayt: <http://2ndsun.uz/index.php/yt>

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО И НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ Бабамурадова Л. Х.

Преподаватель кафедры узбекского и русского языков ПИБухГУ

Инфо:

Қабул қилинди: 25.03.2022
Қўриб чиқилди: 25.03.2022
Чоп этилди: 27.03.2022

Ключевые слова:
*фольклор, традиция,
обычай, письменность,
сказка, прибаутка*

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена актуальной задаче образования чтения. Основная задача изучения чтения студентов - сформировать читателя, который не только имеет прочные способности к чтению, но и самостоятельно использовать учебник в последующее обучение и самообразование.

Copyright © 2022. [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Культура русского народа богата традициями, которые передаются из поколения в поколение. Именно поэтому сохранились древние традиции и обычаи. Русский фольклор – это произведения русского народного творчества, культурное наследие, которое передавалось через поколения «из уст в уста». Русский народ был и автором, и исполнителем разнообразных песен, танцев, сказок, пословиц произведения не принадлежали конкретному сочинителю. Все они имели общерусские черты, и в тоже время могли отличаться своими региональными особенностями. Фольклор влияет на формирование нравственных чувств и оценок, норм поведения, на воспитание эстетического восприятия и эстетических чувств, способствует развитию речи, дает образцы русского литературного языка, обогащает словарный запас новыми словами. Фольклору принадлежит звание древнейшего явления художественной культуры. Он зародился еще до появления письменности и был тесно связан с трудовой деятельностью и бытом русского народа. Произведения народного творчества колоритно

отражали духовное развитие общества, его мировоззрение и религиозные традиции. Фольклор – это все то, что создано народом, который является творцом фольклорных произведений, его художественное достижение, устное народное творчество, которое складывается из обрядов и обычаев любого народа. Он служит важной частью духовной культуры народа, удовлетворяет народные идейные и эстетические запросы на протяжении много времени. Они создавались и оформлялись в течение долгого времени, у фольклорных произведений нет конкретного автора. Он проявляется в духовной и устно-поэтической форме. В народном фольклоре переплетаются религиозные и обыденные, бытовые обычаи и поверья народа. Разнообразные фольклорные жанры, обычаи и обряды на протяжении многих столетий создавались и передавались из поколения в поколение. Центры фольклора занимаются деятельностью, направленной на возрождение, сохранение и развитие русского фольклора, народных традиций, промыслов и ремёсел, распространением и популяризацией произведений народного творчества. В современных социально-культурных условиях реализация потенциала русской традиционной культуры способствует позитивной динамике духовно-нравственного развития, которая проявляется в обогащении ценностной ориентации и познавательной активности, повышении уровня интеллектуального развития, развитии художественно-творческих способностей детей и взрослых. Народное художественное творчество представляет собой специфическую область, объединяющую мир детей и мир взрослых, включающую целую систему поэтических и музыкально - поэтических, а также художественных жанров народного творчества. Развитие видения, художественного видения и есть главная задача приобщения к народному художественному творчеству. В 19 веке перед Россией встала проблема культуры народа, его духовного богатства, вопрос об общественной значимости народной жизни. Народ просеял сквозь сито веков свое культурное достояние, оставив в народном творчестве самое ценное, художественных промыслах, фольклоре. К фольклорному наследию народа обратились многие исследователи. А. Глаголев, писавшей о красоте и невинности обрядов, раскрывающих простоту и наивность русских людей, привлекает связанную с обрядом поклонения солнцу и культом деревьев песенки. Народное художественное творчество - это источник нравственного, эстетического, эмоционального воспитания.[1; 30-36]. Народная мудрость, заключенная в сказках, прибаутках, загадках на протяжении многих веков воспитывала в людях гордость за талант простого народа, интерес к меткому, выразительному слову, любовь к родному языку. Фольклор в отличие от литературы - представляет собой коллективное творчество. Однако это не значит, что в нем никакого значения не имеет индивидуальное начало. В определенных жанрах и в известные исторические периоды индивидуальное начало проявляет себя довольно заметно, но оно находится в своеобразных связях с коллективным началом. Как массовое коллективное творчество фольклор возник в глубокой древности. Ранние формы фольклора отличались тем, что в них господствовала коллективность сложения и исполнения произведений. Творческая личность в то время еще мало выделялась из коллектива. Позже все большую роль начинают играть отдельные талантливые певцы, которые во всем творчестве выражали представления и взгляды рода или племени, а затем и народа. Даже в ранних формах фольклора, и естественно, еще более - в поздних индивидуальное творчество органически соединялось с коллективным и развивалось на его основе. Коллективность в фольклоре проявляется и во внешних формах творчества, и во внутренней его сущности, и в процессе

создания произведений, и в их исполнении. Она выражается в том, что создатели и исполнители произведений опираются на общефольклорный опыт и традицию и вместе с тем вносят в произведение новые черты и детали, приспособлявая его сюжет, образы и стиль к конкретным условиям исполнения. Коллективность фольклора выражается в том, что отдельные фольклорные произведения осознаются, как общее достояние народа, они долго живут, передаются от поколения к поколению. Но каждый исполнитель может изменять произведение сообразно своему творческому замыслу. Но эта индивидуальная импровизация осуществляется по издавна установившимся схемам, на основе коллективно выработанных средств художественной выразительности. Традиционность в народном художественном творчестве выражается в относительной устойчивости словесного текста, напева, характера исполнения, красок, передаче произведений, как правило, без значительных изменений от поколения к поколению, сохранении в течение веков произведений с определенными сюжетами и героями и выразительными средствами. Народное творчество зародилось в первобытнообщинном строе, когда были весьма устойчивы общественные формы жизни, народный быт и представления, что определило устойчивость фольклора. Но, сложившись в это время, традиция была поддержана известной устойчивостью форм жизни и в более поздние периоды истории. В связи с изменениями самого характера жизни традиция постепенно ослаблялась. В произведениях народного творчества глубоко отражены важнейшие особенности реальной действительности, запечатлены важные объективные качества человека и природы. Это можно сказать не только о пословицах, жизненные обобщения которых сохраняются веками и будут еще долго сохраняться, но и о песнях, характеризующих духовный мир человека, его общечеловеческие свойства, мысли, чувства и переживания. Народное творчество воплотило в себе принципы народной эстетики, отразило народные художественные вкусы, которые вырабатывались веками. Они ценны тем, что в них воплощены объективные законы красоты. Перечисленные выше условия служат почвой традиционности народного творчества, большой устойчивости народных произведений. Подобная точка зрения акцентирует одну сторону традиции- связь народного искусства с прошлым, его корни, древние истоки, без которых вообще невозможно понимание этого явления человеческой культуры. Фольклор всегда естественным образом входил в народную педагогику. С его помощью в крестьянской среде в наиболее доступной форме осуществлялась передача молодым поколениям сложившихся в течение веков эстетических, нравственных и трудовых идеалов, понятий об окружающем мире. Крестьянский быт буквально пропитан фольклором. Именно через фольклор формировалось художественно-образное мышление детей. Педагогический опыт народа закреплялся в обычаях и обрядах, связанных с рождением и первыми шагами ребенка, с его приобщением к интересам семьи, общества. Народная педагогика- это педагогика национального спасения, это педагогика всеобщей мудрости воспитания, педагогика всеобщей любви. На примере и любви, без преувеличения, могут быть решены все или почти все задачи воспитания. Культура сохраняет правила, обычаи, традиции, передает информацию о пришедших из прошлого явлениях, тайна которых давно утеряна. [2; 10-12]

Знакомство с традиционной культурой народов, проживающих вместе на одной территории, воспитывает уважение к иным культурным традициям. С помощью фольклорных классов создается фольклорно-этнографическая среда, существует преемственность

культурных традиций в проведении народных массовых праздников совместно со взрослыми. Воспитывается понимание, что окружающие люди являются носителями фольклорной традиции в разном объеме ее содержания. Любовь, уважение, гордость к народному художественному творчеству формируется постепенно под влиянием окружающей атмосферы. Это сложное чувство возникает и развивается в процессе накопления знаний и представлений о природе родного края, о труде и взаимоотношениях людей. В доступной форме необходимо рассказывать об истоках народного художественного творчества. Для заполнения свободного времени интересным и содержательным делом, нужно развивать стремление к прекрасному, воспитывать уважение к народным традициям, к культурным ценностям. Характерной особенностью некоторых из видов фольклора является отсутствие автора как такового. Он формируется путем передачи определенных знаний из поколения в поколение и в конечном счете может представлять собой как оконченное творческое (устное, музыкальное) произведение, так и его задатки. Характерным признаком фольклора и его определяющей чертой является коллективность творчества. Значительный нравственный, эстетический потенциал заложен в русских народных пословицах и поговорках. Фольклор способствует углублению знаний о народной духовной культуре в ее прошлом и настоящем. Фольклор знакомит с бытом, традициями, обычаями своего и «народа-соседа». С помощью фольклора осуществляется усвоение нравственно-поведенческих культурных норм и ценностей, закрепленных в культуре какого-либо народа. Нравственно-поведенческие нормы и ценности находят выражение в системе образов. Раскрывая характеры сказочных персонажей, вникая в суть их поступков, школьник понимает, что хорошо и что плохо, тем самым легко определяет свои симпатии и антипатии, постигает народные представления о красоте человеческой. Изучая фольклор, мы осознаем, что народ – творец, создатель культурного наследия, которым нужно восхищаться, гордиться. Суть воспитательной функции заключается в том, что устное народное творчество, являясь средством народной педагогики, формирует качества человеческого характера. Пословицы, поговорки, сказки наполнены высоким моральным и нравственным смыслом и дают характерологические оценки личности. Необходимо бережно хранить достояние, и заботиться о его выживании внукам и правнукам. В конечном итоге, для всех нас важно осознать не только то, каковы истоки тех или иных традиций, но и то, что питает в течение долгих лет мировую жизнь людей разных национальностей; как, сохраняя свою самобытность, наши предки умели уважать обычаи других народов и стремились сохранить согласие между собой. способны сохранить все то лучшее, что было накоплено их поколениями и передать это бесценное наследие нашим детям.

Короче говоря, словари синонимов первого этапа в основном состоят из списков, словарный запас организован на основе тематических принципов, используется для обучения риторике, понимания тонких семантических различий слов и использования их в речи. замечено, что даются не только списки, но и их пояснения, комментарии также содержат информацию об историческом развитии синонимов, являются ли они специфичными для устного или литературного языка, являются ли они собственным или ассимилированным словарным слоем.¹

¹ Mirxanova, G. R. (2022). STAGES OF ENHANCEMENT OF SYNONYM DICTIONARIES. *International Journal of World Languages*, 2(1).

Представленная статья включает национально-культурное мировоззрение по компонентам зоонима и обсуждается их важность. Зоонимы широко используются, чтобы дать совет, указать правильный путь, преподать урок, осветить философию жизни, человека и природы, человека и вселенной, человека и так далее.²

В статье представлен сравнительный анализ паремий, содержащих названия пищевых продуктов и выражающих специфические особенности русской и узбекской лингвокультур. В качестве материала используются русские и узбекские паремии, содержащие названия продуктов питания, анализ пословиц и поговорок русского языка и их сравнение с узбекскими пословицами и поговорками позволяет добавить новые детали в гастрономическую картину мира, сложившуюся у двух народов и закрепившуюся в язык.³

С тех пор как компьютеры начали внедряться в изучение языков (и в образование в целом), люди справедливо задаются вопросом, обеспечивают ли инвестиции, которые мы делаем в эти технологии, соотношение цены и качества. Поскольку цифровые технологии прочно укоренились в обществе в целом, этот конкретный вопрос задают не так часто, но по-прежнему важно убедиться, что имеющиеся у нас технологии используются эффективно.⁴

В статье обсуждается изучение пропедевтического курса русской литературы в контексте теории межкультурных коммуникаций. В представленном научном направлении наиболее перспективными являются проблемы сравнительно-исторического, скорее-типологического изучения различных национальных литератур.⁵

Языковое портфолио рассматривается как инструмент самореализации, самоуважения, самосовершенствования. Приведен отрывок практического занятия по дисциплине русский язык с игровыми технологиями и таблица для проверки приобретенных навыков студентов с профессиональной направленностью по результатам занятия.⁶

Основной критерий оценки литературного перевода не только близок к оригинальному тексту, но и сохраняет стиль работы и индивидуальный стиль автора. В этой краткой статье мы попытаемся выяснить, для чего вам нужен переводчик, чтобы достойно справиться с решением обозначенной контактной проблемы.⁷

Люди не все понимают, когда рождаются, но должны всему научиться, чтобы они могли

² Tosheva, D. (2016). National-cultural outlook onto the zoonym component aphorisms. *Journal of Social Sciences and Humanities Research*, 4(03), 22-25.

³ Maxmutovna, M. L. (2022). LINGUOCULTURAL FEATURES OF GASTRONOMIC PAREMIAS IN RUSSIAN AND UZBEK LANGUAGES. *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)*, 3(1), 111-116.

⁴ Bozorova, N. X., & Salixova, Z. A. Using Technology to Assist in Vocabulary Acquisition and Reading Comprehension. *International Journal on Integrated Education*, 2(6), 213-215.

⁵ Sharipovna, B. M. (2020). Studying of a propaedeutic course of the Russian literature in a context of the theory of intercultural communications. *Academy*, (4 (55)).

⁶ Shodiyeva, D. Y. (2019). LANGUAGE PORTFOLIO-A TOOL FOR SELF-REALIZATION OF PROFESSIONAL-LANGUAGE COMPETENCIES OF A STUDENT. *Theoretical & Applied Science*, (11), 131-135.

⁷ Муродов, Г., & Саидова, Р. (2017). Интерпретация терминов и их анализ. *Молодой ученый*, (13), 703-705.

понять. Возьмем, к примеру, изучение иностранного языка; не все могут его понять, но некоторые люди, не являющиеся носителями языка, могут очень хорошо использовать этот язык. Это касается не только иностранного языка, но и других предметов. Поэтому в процессе обучения можно обнаружить, что некоторые люди могут очень быстро и хорошо выучить каждый предмет или несколько предметов. С другой стороны, у некоторых людей возникают проблемы с обучением.⁸

В данной статье анализируется природа семантического объема слова, языкового корпуса и создания корпуса узбекского языка. Этот вопрос, имеющий принципиальное значение для семасиологических исследований, по-разному трактовался в лингвистике.⁹

Комплекс подход к подготовке кадров является необходимым в процессе обучения, поэтому на занятиях русского языка уделяем большое внимание формированию языковой компетенции студентов посредством профессиональной лексики и терминологии, усвоенных ими на занятиях.¹⁰

Возрождение в Центральной Азии привело к величайшим достижениям в политической, экономической и духовной жизни общества. В этот период были созданы политические и юридические науки, новая литература и искусство, медицина, философия и новое эстетическое сознание.¹¹

На сегодняшний день проводимая в Узбекистане государственная политика по защите законных и социальных интересов женщин, в том числе женщин, обеспечению полноценного участия женщин в политической жизни страны, гендерного равенства и репродуктивного здоровья высоко оценивается мировым сообществом, а именно Международной организацией труда, ЮНИСЕФ, Всемирная организация здравоохранения.¹²

После обретения Узбекистаном независимости «духовность» анализировалась и изучалась как научное понятие. В первую очередь вопрос звучал «Что такое духовность?» специалисты всех социальных и гуманитарных сфер (науки, языкознание, литература, история, религиоведение, социология, этика, эстетика), играющие важную роль в обогащении духовного мира человека. и общество столкнулись с проблемой поиска научного ответа.¹³

⁸ TX, A. S. A. Learning Strategies and Learner Characteristics. *International Journal on Integrated Education*, 2(6), 206-208.

⁹ Bahodirovna, A. D. Semantic Labeling of Language Units. *International Journal on Integrated Education*, 3(1), 177-179.

¹⁰ Саидова, М. Р., & Болтаева, М. Ш. (2020). Обучение профессиональным и общекультурным компетенциям студентов направления «туризм» на занятиях русского языка. *Достижения науки и образования*, (5 (59)), 48-50.

¹¹ Tolibjonovich, M. T. (2021). EASTERN RENAISSANCE AND ITS CULTURAL HERITAGE: THE VIEW OF FOREIGN RESEARCHERS. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(05), 211-215.

¹² Фуломжонов, О. Р. Ў. (2021). ЖАМИЯТ ТАРАҚҚИЁТИНИНГ ЯНГИ БОСҚИЧИДА ГЕНДЕР ТЕНГЛИКНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ИЖТИМОЙ АҲАМИЯТИ. *Scientific progress*, 1(4).

¹³ Rasulovna, S. M., Aripovna, A. K., Askarovna, U. D., Kamilovna, E. D., & Almasovna, S. N. (2020). The analysis of the concept of "spirituality" and the emergence of different approaches in dictionaries and modern scientific literature. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(1), 320-325.

Русская литература-отдельный пласт мировой культуры, по-своему анализирующий основные проблемы, существующие перед человечеством образца прошлого времени.¹⁴

Резюме: Тема статьи очень актуально на сегодняшний день тем, что воспитание нравственности у личности при помощи фольклора дает хороший эффективный результат. Народное творчество, зародившееся глубоко древности способствует развитию образного мышления, обогащает речь.

Логический вывод в том, что в нравственном и эстетическом воспитании личности роль фольклора очень велика. Фольклор- это источник воспитания.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Mirxanova, G. R. (2022). STAGES OF ENHANCEMENT OF SYNONYM DICTIONARIES. *International Journal of World Languages*, 2(1).
2. Tosheva, D. (2016). National-cultural outlook onto the zoonym component aphorisms. *Journal of Social Sciences and Humanities Research*, 4(03), 22-25.
3. Maxmutovna, M. L. (2022). LINGUOCULTURAL FEATURES OF GASTRONOMIC PAREMIAS IN RUSSIAN AND UZBEK LANGUAGES. *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)*, 3(1), 111-116.
4. Bozorova, N. X., & Salixova, Z. A. Using Technology to Assist in Vocabulary Acquisition and Reading Comprehension. *International Journal on Integrated Education*, 2(6), 213-215.
5. Sharipovna, B. M. (2020). Studying of a propaedeutic course of the Russian literature in a context of the theory of intercultural communications. *Academy*, (4 (55)).
6. Shodiyeva, D. Y. (2019). LANGUAGE PORTFOLIO-A TOOL FOR SELF-REALIZATION OF PROFESSIONAL-LANGUAGE COMPETENCIES OF A STUDENT. *Theoretical & Applied Science*, (11), 131-135.
7. Муродов, Г., & Саидова, Р. (2017). Интерпретация терминов и их анализ. *Молодой ученый*, (13), 703-705.
8. TX, A. S. A. Learning Strategies and Learner Characteristics. *International Journal on Integrated Education*, 2(6), 206-208.
9. Bahodirovna, A. D. Semantic Labeling of Language Units. *International Journal on Integrated Education*, 3(1), 177-179.
10. Саидова, М. Р., & Болтаева, М. Ш. (2020). Обучение профессиональным и общекультурным компетенциям студентов направления «туризм» на занятиях русского языка. *Достижения науки и образования*, (5 (59)), 48-50.
11. Tolibjonovich, M. T. (2021). EASTERN RENAISSANCE AND ITS CULTURAL HERITAGE: THE VIEW OF FOREIGN RESEARCHERS. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(05), 211-215.

¹⁴ МУРТАЗАЕВА, Ф., & Эргашева, Д. К. (2020). ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ: ОТ КЛАССИЦИЗМА К ПОСТМОДЕРНИЗМУ. *Электронный инновационный вестник*, (5), 19-21.

12. Гуломжонов, О. Р. Ў. (2021). ЖАМИЯТ ТАРАҚҚИЁТИНИНГ ЯНГИ БОСҚИЧИДА ГЕНДЕР ТЕНГЛИКНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ИЖТИМОЙ АҲАМИЯТИ. *Scientific progress*, 1(4).
13. Rasulovna, S. M., Aripovna, A. K., Askarovna, U. D., Kamilovna, E. D., & Almasovna, S. N. (2020). The analysis of the concept of “spirituality” and the emergence of different approaches in dictionaries and modern scientific literature. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(1), 320-325.
14. МУРТАЗАЕВА, Ф., & Эргашева, Д. К. (2020). ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ: ОТ КЛАССИЦИЗМА К ПОСТМОДЕРНИЗМУ. *Электронный инновационный вестник*, (5), 19-21.